

Мовилэ Ирина Владимировна,

Доктор хабилитат экономических наук, конференциар

Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо, Молдова

УНИВЕРСИТЕТЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В последние десятилетия, в условиях развития инновационной экономики и информационных технологий, дистанционное образование получило приоритетное направление во многих престижных университетах развитых стран. К примеру, в США более 300 университетов предлагают онлайн обучение как альтернативную форму традиционному обучению. Онлайн обучение используется наряду с классическим образованием во многих университетах Германии, Великобритании, Швейцарии, Франции и других европейских стран. Доказаны преимущества системы дистанционного обучения, как механизма модернизации образования и основы динамичного экономического развития страны в целом.

Образование с использованием современных информационных технологий, а также преимущества и перспективы его внедрения в университетах является объектом исследования как зарубежных, так и молдавских ученых. По мнению ученых, образовательный процесс при использовании дистанционной формы обучения позволяет:

- Расширить доступ слушателей к образованию и обучению;
- Повысить качество образования при одновременном снижении его стоимости;
- Уменьшить расходы на обеспечение образовательного процесса;
- Увеличить количество преподаваемых курсов и др. [1, с.8].

В ходе недавних исследований автора (2016-2018 годы) также были подтверждены наличие ресурсов и инновационного потенциала университетов Молдовы, которые выступают не только важным фактором формирования конкурентоспособности высшего образования страны, как на национальном, так и интернациональном уровне, но и необходимым условием подготовки высококвалифицированных специалистов [3, с.508].

Вместе с тем, переход к дистанционному образованию во многих университетах Молдовы был сопряжен со множеством проблем, как социального, экономического, так и психологического характера. Законодательная база существовала, но университеты, за редким исключением, не спешили ею воспользоваться. Руководители университетов утверждали (вполне справедливо), что существующая система высшего образования не готова к переходу на дистанционное обучение. Противоречия во взглядах на уровне преподавательского состава сводились к не простой дилемме. С одной стороны, преподаватель обязан постоянно модернизировать методы и способы преподавания, в том числе, с использованием информационных технологий. С другой стороны, многие преподаватели не воспринимали (и не воспринимают до сих пор) университет как образовательное учреждение, без использования классического обучения лицом к лицу: «преподаватель – студент». Ни поддержка европейских проектов, ни зарубежный опыт не могли переубедить большую часть преподавателей, с тем чтобы стимулировать их разработать курсы в электронном формате. В итоге, онлайн обучение оказалось «красивой мечтой» с перспективой реализации в будущем.

И вдруг пришел он, COVID-19. Вначале эпидемия, которая имела место в далеком Китае, не воспринималась всерьез, так же как свиной или птичий грипп. Затем эффект, который произвела пандемия, начал расти. Пандемия

охватила большинство стран мира, в том числе и европейских стран. Первой шокирующей новостью выступила информация о заражении Италии, страны, в которой почти каждая вторая молдавская семья имеет родственников или знакомых в качестве трудовых мигрантов. Вирус проник и в страны трансграничного сотрудничества, одной из которых является Молдова. Динамика зараженных и смертность от вируса, по наблюдениям автора, и сегодня, имеет тенденцию к увеличению (табл. 1):

Таблица 1. Динамика заражения COVID-19 в странах за апрель 2020 г.*

Страна	Численность населения, млн. чел.	Инфицировано/скончалось			
		01.04.2020	10.04.2020	20.04.2020	28.04.2020
Китай	1402,34	82623/3315	83322/3346	84239/4642	84367/4643
Италия	60,24	105792/12428	143626/18279	178972/23660	199414/26977
Испания	46,94	95923/8464	157022/15843	200210/20852	232128/23822
Германия	83,15	71808/775	118235/2607	145743/4642	158758/6126
Франция	68,86	52836/3532	118785/12228	154098/19744	166036/23327
Великобритания	66,65	25481/1793	65872/7993	121174/16095	158353/21158
Россия	146,75	2337/23	11917/94	47121/405	93558/867
Ирландия	4,92	3235/71	6574/263	15251/610	19648/1102
Норвегия	5,50	4643/39	6219/108	33588/3764	7599/206
Финляндия	5,53	1418/17	2769/42	3868/98	4740/193
Молдова	3,54	353/4	1289/29	2472/68	3481/102
Румыния	19,41	2245/82	5467/257	8936/469	11616/650
Украина	41,73	645/17	2203/69	5710/151	9410/239

* регистрация произведена автором по официальным данным

Как показано в таблице 1, динамика заражения COVID-19 имеет тенденцию к увеличению. Так, на конец апреля 2020 года количество зараженных в Китае составило 84,4 тыс. чел, увеличившись по сравнению с началом месяца на 1744 чел. или на 102,1%. В то время как в Италии рост зараженных на конец месяца составил 188,4%. Крайне негативная ситуация также наблюдается в Испании, Германии, Франции и Великобритании. В этих странах, помимо большого прироста инфицированных, наблюдается высокий уровень смертности от данного вируса. Так, во Франции на 28 апреля 2020 г. смертность составляет 14,0% от общего количества зараженных, в Великобритании – 13,4%, в Испании - 10,3%, в Германии – 3,9%. Сравнительно небольшой процент смертности от вируса в Германии объясняется более развитой системой здравоохранения по сравнению с другими странами.

Анализируя динамику заражения вирусом в скандинавских странах, следует отметить, что к примеру, в Норвегии прирост заражения составляет 63,6%, а смертность составляет 2,7% от количества зараженных. И это при том, что в скандинавских странах не был введен строгий карантин.

Если анализировать развитие заражения вирусом в странах трансграничного сотрудничества – Молдова, Украина, Румыния, то необходимо отметить что несмотря на высокий тем роста зараженных в этих странах, удельный вес смертности составляет: 5,6% в Румынии, 2,9% в Молдове, и 2,5% в Украине. Феномен Украины в уровне заражения очевиден: при численности населения 41,73 млн. чел. зараженных вирусом зарегистрировано 9,4 тыс. чел, или всего 2 чел. на 10 тыс. жителей. Что говорит о своевременном реагировании властей и введение соответствующих мер при недостаточно развитой системе здравоохранения по сравнению с развитыми европейскими странами.

В этих условиях, правительства стран приняли ряд ограничительных мер, которые произвели позитивное влияние не только на состояние здоровья населения стран, но и как выяснилось, послужило стимулом к переходу на дистанционное обучение. Так, Министерство образования, культуры и науки Молдовы, приказом № 366 от 20 марта 2020 года и в соответствии с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям РМ, обязал университеты переходить на онлайн обучение, определив при этом возможные инструменты, среди которых – обучающая платформа Moodle, CISCO, виртуальные лаборатории, электронный каталог библиотеки и др. [5].

Следует отметить, что к началу объявления пандемии, некоторые университеты Молдовы, в том числе, Бельцкий государственный университет им. Алеку Руссо, уже имели практику работы со студентами при помощи обучающей платформы Moodle. Для студентов экономического профиля обучение с использованием платформы Moodle стало возможным благодаря реализации европейского проекта ReStart Moldova под руководством румынских ученых из Бухарестского политехнического университета [4, с.297]. Преимущества использования обучающей платформы Moodle в высшем образовании (по результатам проекта ReStart Moldova) отражены в научных публикациях ученых стран, участников проекта.

При этом, при переходе к дистанционному обучению, в каждом университете анализировались возможности использования не только обучающих платформ, но и веб-приложений, обеспечивающих проведение видеоконференций, то есть, инструментов виртуального общения со студентами в режиме онлайн.

Анализируя приложения, обеспечивающие проведение дистанционного образования в режиме онлайн, автором были выделены преимущества и недостатки наиболее популярных инструментов (табл. 2):

Таблица 2. Преимущества и недостатки инструментов, обеспечивающих виртуальное общение со студентами в системе дистанционного образования**

Название веб-приложения или сервиса	Преимущества	Недостатки
Google Hangouts Meet	<ul style="list-style-type: none"> - Простой и понятный интерфейс; - Отличная интеграция с другими сервисами Google; - Возможность демонстрации презентаций; - Есть функция записи конференции, функция показа экрана. 	<ul style="list-style-type: none"> - Стабильность видеосвязи невысока; - Пригласить можно до 10 участников (или по 10 участников несколько раз); - Возникают помехи при включенном микрофоне у всех участников.
Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Возможность проводить вебинары и презентации; - Многообразие функций; - Наиболее популярная платформа в условиях пандемии. 	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствует надежная защита конфиденциальной информации; - Бесплатная версия имеет ограничение по времени – 40 минут.
GoToMeeting	<ul style="list-style-type: none"> - Известное и проверенное временем ПО; - Совместная работа над документами. 	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствует функция записи видеоконференции; - Программа поддерживает только английский язык.
VideoMost	<ul style="list-style-type: none"> - Демонстрация рабочего стола, - Обмен файлами, - Интеграция с бизнес-приложениями. 	<ul style="list-style-type: none"> - Многочисленные недоработки в работе; - Могут наблюдаться разрывы связи во время конференции.
Proficonf	<ul style="list-style-type: none"> - Содержит стандартные для видеосвязи настройки; - Премиум версия предлагает участие до 250 участников; - Известная на рынке модель. 	<ul style="list-style-type: none"> - В бесплатной версии к конференции могут подключиться всего два человека; - Нет мобильных приложений.

**систематизировано автором на основе интернет-источников поисковых систем

Как показано в таблице 2 инструменты, обеспечивающих виртуальное общение со студентами в системе дистанционного образования разнообразны и обладают как преимуществами, так и недостатками. Наиболее широкий масштаб использования в Молдове, как в школах, так и в университетах,

получило веб-приложение Zoom, несмотря на некоторые недостатки, возникающие при его использовании. Следует отметить, что некоторые веб-приложения стали бесплатными именно в период пандемии (к примеру, Google Hangouts Meet) и пока неясно, смогут ли преподаватели проводить онлайн обучение после окончания карантина используя эти приложения. Вместе с тем, эти инструменты при одновременном использовании обучающих платформ представляют собой необходимый арсенал для успешного осуществления дистанционного образования.

Вывод: В условиях пандемии COVID-19, университеты перешли к активному поиску возможности использования инструментов дистанционного образования. Существующие методы разнообразны и каждый преподаватель или университет выбирает наиболее адаптивный инструмент проведения лекций. Хорошим решением является комбинированное использование обучающих платформ типа Moodle в сочетании с инструментами, обеспечивающих виртуальное общение со студентами. В перспективе, опыт комбинированных лекций в условиях пандемии, может быть полезен для изменения стереотипов как преподавателей, так и руководителей университетов в отношении возможностей дистанционного образования.

Библиография

1. Бунчук Н. А. Онлайн курс как часть образовательной среды. Опыт и перспективы онлайн-обучения в России. Севастополь: Филиал МГУ, 2019. 89 с.
2. Блоховцова Г. Г., Волохатых А. С. Перспективы развития дистанционного образования. Преимущества и недостатки. Международный научный журнал «Символ Науки», № 10-2/2016, с. 119-121.

3. Мовилэ, И. В. Оценка инновационного потенциала и анализ динамики инновационной активности университетов Республики Молдова. În: Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація, II Всеукраїнська наукова-практ. конф. 14 грудня 2017, Полтава, ПУЕТ, 2017, р. 506-511.
4. Мовилэ, И. В. Анализ использования обучающей платформы Moodle в высшем образовании (по результатам проекта ReStart Moldova). În: Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології: матеріали XVIII міжнародної науково-практичної конференції 19 – 20 вересня 2019. Київ, УкрІНТЕІ, 2019, р. 297-302.
5. Ordin Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 366 din 20 martie 2020. Disponibil:
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_act.didactice_online_universitati_0.pdf